

ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИНГ УМУМИЙ ПРОФИЛАКТИКАСИ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нуратдинов Сражатдин Камалатдинович

*Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети мустақил
изланувчиси*

АННОТАЦИЯ: Мазкур мақолада оммавий тартибсизликларнинг умумий профилактикаси чораларини қўллаш ва уларнинг хусусиятлари, оммавий тартибсизликларга қарши курашишни тартибга солишдаги муҳим концептуал ёндашувлар таҳлил этилади.

Калит сўзлар: оммавий тартибсизликлар, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жамоат хавфсизлиги, умумий профилактика.

Жиноятчиликка қарши курашишда жиноят содир бўлгач жавоб қайтариш эмас, балки унинг олдини олиш – ҳар бир ҳуқуқий давлатнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Монтескье айтганидай, “яхши ҳокимият жиноятни жазолаш ҳақидагина эмас, балки унинг олдини олиш ҳақида қайғуради, зеро, у жазолаш эмас, инсонлар хулқини яхшилашни

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

уйлайди”¹. Бу нуқтаи назар жинойтчилик профилактикаси, айниқса, оммавий тартибсизликларнинг олдини олиш масаласини нафақат ҳуқуқий, балки ижтимоий ва сиёсий масала сифатида ҳам қарашни талаб этади. Лекин бундай кенг қамровли чоралар, яъни миллий ҳуқуқий адабиётларда умумий профилактика чоралари деб аталувчи тадбирларни ҳуқуқий мазмунини очиб бериш, англаш ва амалда татбиқ қилиш ҳамда улар самарадорлигини баҳолаш қўплаб илмий-назарий ҳамда эмпирик кузатувларни талаб қилади.

Оммавий тартибсизликларни олдини олиш ғояси қадимги даврлардан бошланади. Милоддан аввалги юнон сиёсий тафаккурида ҳам «исённи олдини олиш учун халқнинг гўшт ва нонга бўлган эҳтиёжини қондириш» ҳақидаги қарашлар бўлган².

Жинойтлар, умуман ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасининг замонавий ҳуқуқ ва ижтимоий фанлардаги тушунчаси ва мазмунини илк бор XVIII аср Европасида машҳур ҳуқуқшунос файласуфлар – Чезаре Беккариа (Cesare Beccaria)³ ва Ереми Бентамлар (Jeremy Bentham)⁴ очиб берган. Улар ўзларининг асарларида қаттиқ жазо эмас, унинг муқаррарлиги ва оқилона таъсири жамиятда тартибни таъминлаши, давлат “қўрқув орқали назорат”

¹ Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de. The Spirit of Laws. Translated by Thomas Nugent. Hafner Publishing Co., 1949.

²

³ Beccaria, C. (1986). On crimes and punishments (H. Paolucci, Trans.). Prentice-Hall. (Асарнинг асли 1764 йилда нашр қилинган).

⁴ Bentham, J. (2007). An introduction to the principles of morals and legislation. Dover Publications.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

эмас, “хукукий онг орқали тартиб”ни ривожлантириши лозимлиги, жамиятнинг барча қатламлари қонунлар ва уларни бузиш оқибатлари ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиши кераклиги каби бугунги профилактиканинг тамал асосларини назарий жиҳатдан мушоҳада қилишган. Бу ғоялар кейинроқ Европа давлатларида жиноятларнинг умумий профилактика қилиш чораларининг шаклланиши ҳамда ривожланишига туртки бўлган.

Замонавий ҳуқуқ ва криминология кейинроқ ушбу умумий чоралар йўналишида бир қанча муҳим назарий ва амалий қарашларни шакллантирди. Криминология ва ижтимоий фанлардаги ижтимоий назорат, кундалик фаолият каби тушунча ва назариялар оммавий тартибсизликлар ва умуман жамоат хавфсизлигига қарши ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикасини институтлаштириб, давлатнинг муҳим тизимларидан бирига айлантирди⁵.

Шунингдек, совет криминологиясида ҳам умумий профилактика марказий ўринни эгаллаб, бутун жамиятни қамраб олган идеологик ва мафкуравий таъсир воситаси сифатида намоён бўлган⁶. Бундай шаклда профилактикани мафкуралаштириш ҳар бир ташкилотда масъул бўлинмалар яратиш, бу мафкурадан ҳар қандай оғишни қаттиқ назорат қилиш репрессивон

⁵ Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. “Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach.” *American Sociological Review*, vol. 44, no. 4, 1979, pp. 588–608.

⁶ Лекаръ А.Г. Профилактика преступлений. – М.: Юрид. лит., 1972. – 104 с.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

харакатлар даражасига етиб, белгиланган мақсадлардан четга чиқишгача олиб келди. Бугунги иқтисодий-сиёсий ҳамда геосиёсий шароитларда бундай мафкуралаштириш бир томондан имконсиз, бошқа томондан эса мақсадга мувофиқ бўлмай қолди. Ахборот технологиялари ривожланиши билан кенг қамровли назорат имконияти сезиларли пасайди.

Ўзбекистон ҳамда совет ҳуқуқий ва криминологияга оид илмий мактабларда ⁷ ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тарихан мазмуни ва қамровига кўра умумий, махсус ҳамда индивидуал профилактика турларига ажратилган ⁸ . Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни (кейинги ўринларда – Қонун) б-моддаси ҳам шаклланган илмий аънанага мувофиқ ҳуқуқбузарликларнинг *умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик* профилактикасини ажратган. Қонуннинг 22 – 23-моддалари умумий профилактикани таърифлаб, уни асосан профилактикага оид давлат дастурлари ишлаб чиқиш, ҳуқуқий тарғибот ҳамда ҳуқуқбузарлик сабаблари, уларга имкон берувчи шарт-шароитларини аниқлаш ва бартараф этишни назарда тутди. Лекин бу жуда умумий бўлиб, ҳар бир ҳуқуқбузарлик, хусусан оммавий тартибсизликларнинг умумий профилактикасини тўлиқ очиб беролмайди.

⁷ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И. Исмаилов, К.Р. Абдурасулова, И.Ю. Фазилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. 25-б.

⁸ Гербеков И.И. Понятие и виды профилактики правонарушений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 4 (42). 2017, С. 99-105.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Адабиётлар ва қонун нормаларидан келиб чиқсак, оммавий тартибсизликларнинг умумий профилактикаси уларни келтириб чиқарадиган сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш, аҳоли ўртасида ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онгни ривожлантиришга қаратилган чоралар мажмуасидир. Шунингдек, оммавий тартибсизликларнинг умумий профилактикаси бутун жамият миқёсида оммавий норозиликлар, жамоат тартибини бузиш, зўравонлик ҳаракатларининг келиб чиқиш сабабларини бартараф этишга қаратилган ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий, маърифий ва маданий чоралар тизимидир. Умумий профилактика бу ҳолда жиноят содир этгандан кейинги реакция эмас, балки жиноятга олиб келиши мумкин бўлган омилларни ан ҳал этишга қаратилган эрта интервенция механизми сифатида намоён бўлади.

Ҳуқуқий адабиётлар оммавий тартибсизликлар умумий профилактикасини тушунтираракан, шуни таъкидлайдики, умумий профилактиканинг асосий вазифаси оммавий тартибсизликларни келтириб чиқариши мумкин бўлган омилларни бартараф этиш ҳамда шундай ижтимоий муҳитни яратишки, унда жамоат тартибини бузиш ҳолатлари

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

нафақат жазоланади, балки ижтимоий ва маданий жиҳатдан қабул қилиб бўлмас нормалар сифатида шаклланади⁹.

XXI асрга келиб оммавий тартибсизликлар, умуман анъанавий криминологиядаги профилактика чоралари кескин трансформация зарурати билан юзма-юз келди. Европа, Араб давлатлари, Россия, АҚШ ва Хитойда, шунингдек, Ўзбекистондаги оммавий тартибсизликларга қарши курашиш тажрибаси шуни кўрсатдики, анъанавий (XX асрда шаклланган) умумий профилактика чоралари бугунги дунёда ижтимоий хавфсизлик ва барқарорликни сақлаш учун етарли бўлмай қолди. Хусусан, 2010 йиллардан сўнг дунёдаги сиёсий-ижтимоий мазмундаги оммавий тартибсизликлар шунчаки камбағаллик ёки давлат институтлари зафилиги ва ҳуқуқий онгинг етишмаслиги билан эмас, балки *янги рақамли муҳит, ахборот технологик манипуляциялар, иқтисодий ва атроф-муҳитдаги адолатсизлик, ишонч инқирози ҳамда давлат билан фуқаролар ўртасидаги тафовут билан боғлиқ* ҳолатлардан келиб чиқмоқда.

Масалан, 2010 – 2011 йилларда Тунисда бошланган ва бутун араб оламига тарқалган “Араб баҳори” воқеалари умумий профилактика чораларининг анъанавий модели (ахборотни назорат қилиш, идоравий тарғибот, репрессив чоралар билан ижтимоий барқарорлик ва хафсизликни

⁹ Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / И. Исмаилов, К.Р. Абдурасулова, И.Ю. Фазилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. 36-б.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

сақлаш) самарасиз эканини кўрсатди¹⁰. Тунис ва Мисрда аҳоли саводли, интернет ва мобил алоқа кенг тарқалган эди, давлат профилактика чоралари эса медиа воситаларини назорат қилиш, полиция назорати ҳамда “шунчаки сукут”ни тавсия этиш билан чекланди. Натижада WhatsApp, Facebook, Twitter каби платформалар воситасида “ижтимоий тармоқ орқали мобилизация” юзага келди. Бу жараёнда эса давлат профилактикасининг анъанавий шакли етарли самарали бўлолмаслиги ойдинлашди. Худди шунингдек, АҚШда Black Lives Matter (BLM) ҳаракати кенг омма иштирокидаги тартибсизликларнинг профилактика чораларидан ташқарида шаклланганини кўрсатди. Ижтимоий тармоқлар, видео ёзувлар ва платформалар орқали адолатсизликка қарши ҳаракатлар давлат профилактикасини четлаб ўтди¹¹.

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, оммавий тартибсизликларнинг умумий профилактикаси чораларини қўллаш ҳар бир давлатда унинг тарихий тараққиёти, давлатчилик тажрибаси ва миллий ўзига хослиги билан узвий боғлиқ ҳамда оммавий тартибсизликларнинг олдини олишга қаратилган қонунчиликни шакллантириш ва ривожлантиришда улар инобатга олиниши зарур.

¹⁰ Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). Democracy's fourth wave?: digital media and the Arab Spring. Oxford University Press.

¹¹ Wright, J. E., Gaozhao, D., Dukes, K., & Templeton, D. S. (2023). The power of protest on policing: Black Lives Matter protest and civilian evaluation of the police. *Public Administration Review*, 83(1), 130-143.